

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDAGI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

UDK: 616.853–08:615.214:159.9

Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi
Azizova Ra'no Bahodirovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

“GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730997>

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqot generallashgan epilepsiyaga chalingan bemorlarda kognitiv va affektiv funksiyalardagi o'zgarishlarni baholashga qaratilgan bo'lib, zamonaviy antiepileptik dori – lokosamidning samaradorligini aniqlash maqsad qilingan. Tadqiqotda 100 nafar bemor ishtirok etdi va ular kasallik davomiyligiga qarab uch guruhga ajratildi. Kognitiv funksiyalar Montreal Cognitive Assessment (MoCA) testi, affektiv holat esa Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) orqali baholandi. Lokosamid qabul qilgan bemorlarda kognitiv funksiyalar yaxshiroq saqlanib qolgan va depressiv simptomlar kamroq kuzatilgan. Epilepsiya davomiyligi ortgani sari kognitiv va affektiv buzilishlar kuchaygan bo'lsa-da, lokosamid ushbu salbiy jarayonlarni sezilarli darajada yumshatgan. Tadqiqot natijalari lokosamidning nafaqat tutqanoqlarni kamaytirish, balki kognitiv va affektiv holatni yaxshilashdagi terapevtik potensialini tasdiqlaydi. Bu esa epilepsiyani kompleks baholash va davolashda psixonevrologik yondashuvni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: generallashgan epilepsiya, kognitiv buzilishlar, depressiya, lakosamid, antiepileptik terapiya, MoCA testi, HDRS shkalasi

Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi
Azizova Ra'no Bahodirovna
Tashkent State Medical University

“OPTIMIZING THE CLINICAL MANAGEMENT OF COGNITIVE AND AFFECTIVE DISORDERS IN GENERALIZED EPILEPSY”

ANNOTATION

This study investigates the changes in cognitive and affective functions in patients with generalized epilepsy, with a particular focus on the therapeutic effects of lacosamide. A total of 100 patients were enrolled and divided into three groups based on the duration of epilepsy. Cognitive functions were assessed using the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), while affective symptoms, particularly depression, were evaluated with the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS). The findings revealed that patients receiving lacosamide showed better cognitive performance and lower levels of depressive symptoms compared to those not on lacosamide. Although longer disease duration was associated with greater cognitive and affective decline, lacosamide significantly mitigated these effects. These results highlight lacosamide's potential not only in reducing seizure frequency but also in improving neuropsychological well-being, emphasizing the need for comprehensive clinical approaches in managing generalized epilepsy.

Keywords: generalized epilepsy, cognitive impairment, depression, lacosamide, antiepileptic therapy, MoCA test, HDRS scale

Файзиева Раъногул Ходжи кизи
Азизова Раъно Баходировна
Ташкентский государственный медицинский университет

“ОПТИМИЗАЦИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ПОДХОДА К КОГНИТИВНЫМ И АФФЕКТИВНЫМ НАРУШЕНИЯМ ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЭПИЛЕПСИИ”

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено изучению изменений когнитивных и аффективных функций у пациентов с генерализованной эпилепсией с особым акцентом на терапевтический эффект лакосамида. В исследование были включены 100 пациентов, разделённых на три группы в зависимости от продолжительности заболевания. Когнитивные функции оценивались с помощью шкалы Монреальской оценки когнитивных функций (MoCA), а аффективные симптомы, в частности депрессия, — по шкале депрессии Гамильтона (HDRS). Результаты показали, что у пациентов, получавших лакосамид, когнитивные показатели были выше, а уровень депрессии — ниже, по сравнению с пациентами, не принимавшими препарат. Несмотря на то что с увеличением продолжительности заболевания наблюдалось усиление когнитивных и аффективных нарушений, применение лакосамида значительно смягчало эти изменения. Полученные данные подчеркивают потенциал лакосамида не только в снижении частоты приступов, но и в улучшении нейропсихологического состояния, что свидетельствует о важности комплексного подхода в лечении генерализованной эпилепсии.

Ключевые слова: генерализованная эпилепсия, когнитивные нарушения, депрессия, лакосамид, противосудорожная терапия, тест MoCA, шкала HDRS

Epilepsiya – bu markaziy asab tizimining surunkali kasalligi bo‘lib, uning asosiy belgisi takrorlanuvchi, sababsiz bo‘lgan tutqanoqlardir. Ushbu tutqanoqlar miya neyronlarining anormal, sinxron va zo‘raygan elektr faolligi natijasida yuzaga keladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, butun dunyoda 50 milliondan ortiq insonlar epilepsiya bilan kasallangan, bu esa uni eng keng tarqalgan nevrologik kasalliklardan biri ekanligini tasdiqlaydi. Kasallik nafaqat tutqanoqlar bilan, balki kognitiv buzilishlar, affektiv (xususan, depressiv) holatlar va ijtimoiy funksional faoliyatning pasayishi bilan ham kechadi.

Epilepsiyaning klinik shakllari turlicha bo‘lib, ular orasida generallashgan epilepsiyalar, ayniqsa idiopatik yoki irsiy shakllari, ilgari nisbatan "yumshoq kechuvchi" deb baholangan. Uzoq vaqt davomida ushbu shakllarda kognitiv va psixologik holat nisbatan saqlangan deb hisoblangan. Biroq, so‘nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ushbu optimistik qarashni shubha ostiga qo‘ymoqda. Ayni paytda, hatto generallashgan epilepsiyaga chalingan bemorlarda ham kognitiv buzilishlar va affektiv holatlarning, xususan depressiyaning yuqori darajada uchrashi aniqlanmoqda [4,5].

Kognitiv buzilishlar diqqat, ishlovchi xotira, ijro funksiyalari, vizual-motor muvofiqlik kabi sohalarida namoyon bo‘lishi mumkin. Shuningdek, depressiya kabi affektiv holatlar bilan kognitiv pasayish o‘rtasida limbik tizim disfunktsiyasi, neyroinflamator jarayonlar, neyrotrofik omillar darajasidagi buzilishlar orqali o‘zaro bog‘liqlik aniqlangan [1]. Epilepsiya og‘irligi, tutqanoqlar chastotasi va soni esa ushbu ruhiy-komorbid holatlarning yanada kuchayishiga olib keladi, bu esa hayot sifatining keskin pasayishiga sabab bo‘ladi [3].

Shu bois, generallashgan epilepsiyaga chalingan bemorlar orasida depressiya va kognitiv buzilishlarni erta aniqlash, ularni kompleks nevropsixologik skrining orqali baholash zamonaviy terapevtik yondashuvda muhim o‘rin tutadi [2]. So‘nggi yillarda epilepsiya davolashida ishlatilayotgan yangi avlod antiepileptik dorilar, xususan lokosamid, nafaqat tutqanoqlarni kamaytirishga, balki kognitiv va affektiv holatlarni yaxshilashga xizmat qilishi mumkinligi haqida dalillar paydo bo‘lmoqda [7,8].

Tadqiqot maqsadi. Generallashgan epilepsiyali bemorlarda lokosamid fonida kognitiv va affektiv funksiyalardagi o‘zgarishlarni baholash bo‘lib, epilepsiyaning kompleks klinik kechishini chuqurroq tushunishga, shuningdek, nevrologik va psixiatrik komorbiditlarni baholashni amaliyotga joriy qilish zarurligini asoslashga xizmat qiladi.

Materiallar va usullar. Ushbu tadqiqot generallashgan epilepsiya bilan kasallangan bemorlar orasida lakosamid davolashning kognitiv va affektiv funksiyalariga ta‘sirini baholashga qaratilgan. Tadqiqot davomida nevropsixologik holat va depressiv simptomlar keng ko‘lamda o‘rganildi. Bemorlar 7-shahar klinik shifoxonasida ro‘yxatdan o‘tgan va tasdiqlangan etik tadqiqot protokoli asosida jalb qilindi.

Bemorlarni tanlash mezonlari:

- **Inkluziya mezonlari:**
 - 18 yoshdan 60 yoshgacha bo‘lgan bemorlar;
 - Generallashgan epilepsiya tashxisi, diagnostika mezonlari bo‘yicha tasdiqlangan (ICD-10);
 - Lakosamid bilan davolanishda bo‘lgan bemorlar, kamida 3 oy davomida asosiy dorisiga qo‘shimcha ravishda politerapiya sifatida qo‘llanildi;
 - Epilepsiya va ruhiy holatlar bilan bog‘liq tafsiyalarni to‘liq o‘rganish uchun yozma ruxsatnomaga ega bo‘lgan bemorlar.

- **Ekskluziya mezonlari:**
 - Katta ruhiy kasalliklar, masalan, shizofreniya yoki bipolyar buzilishlar;
 - Jismoniy va ruhiy taraqqiyotdagi og‘ir buzilishlar;
 - Dori vositalarini noto‘g‘ri qabul qilish yoki davolanishga qarshi qarshilik.

Tadqiqot guruhlari:

100 nafar 37 ta politerapiya sifatida lokosamid qabul qiladigan va 63 ta lokosamid qabul qilmaydigan bemorlar tanlandi va ularni uchta guruhga ajratdik:

- **Guruh 1:** Generallashgan epilepsiya bilan kasallangan bemorlar, kasallik davri < 5 yil;
- **Guruh 2:** Generallashgan epilepsiya bilan kasallangan bemorlar, kasallik davri 5-10 yil;
- **Guruh 3:** Generallashgan epilepsiya bilan kasallangan bemorlar, kasallik davri > 10 yil.

Baholash vositalari:

- **MoCA (Montreal Cognitive Assessment):** Bemorlarning kognitiv funksiyalarini baholash uchun ishlatilgan. Bu testda xotira, e‘tibor, til, oriyentatsiya, ijro etish funksiyalari o‘lchanadi. Testning umumiy bahosi 30 balldan iborat, 26 balldan past bo‘lgan natija kognitiv buzilishni ko‘rsatadi.
- **HDRS (Hamilton Depression Rating Scale):** Depressiya darajasini baholash uchun ishlatilgan. Bu testda bemorning ruhiy holati, yomon kayfiyat, uyqusizlik, tashvish va umidsizlik kabi ko‘rsatkichlar o‘lchanadi. Testning bal o‘lkasi 0 dan 52 gacha bo‘lib, 14 dan yuqori ball depressiya holatini ko‘rsatadi.
- **EEG (Elektroensefalografiya):** Epilepsiyaning faollik darajasini va uning kognitiv va affektiv funksiyalar bilan o‘zaro aloqasini baholash uchun ishlatilgan.

Tadqiqot usuli:

1. **Klinik tekshiruv:** Bemorlar dastlabki klinik tekshiruvlardan o‘tkazilib, epilepsiya turi va davolanish rejasi aniqlandi.
2. **Kognitiv baholash:** MoCA testi yordamida har bir bemorning kognitiv holati baholandi. Testning har bir bo‘limi bo‘yicha to‘plangan ballar o‘zaro taqqoslanib, yirik miya sohalaridagi o‘zgarishlar aniqlanadi.
3. **Depressiya baholash:** HDRS testining yordamida bemorlarning ruhiy holati o‘lchandi. Testda bemorning ruhiy, hissiy holati va depressiv simptomlar aniqlanadi.
4. **EEG monitoringi:** Epilepsiya faoliyati va uning kognitiv holatga ta‘siri EEG yordamida tahlil qilindi.
5. **Statistik tahlil:** Tadqiqot davomida olingan ma‘lumotlar SPSS dasturi yordamida tahlil qilindi. Natijalar korrelyatsiya, t-test va ANOVA (Analysis of Variance) usullari yordamida analiz qilindi.

NATIJARLAR:

Tadqiqot davomida lokosamid qabul qiladigan va qabul qilmaydigan bemorlarda kognitiv va depressiv holatlarni baholash uchun MoCA testi va HDRS testi ishlatildi.

Kognitiv funksiyalar (MoCA testi natijalari)

MoCA testi natijalari guruhlar o‘rtasida sezilarli farqlarni ko‘rsatdi.

Lakosamid qabul qilmaydigan bemorlar Guruh 1 da o‘rtacha MoCA bali 25.6 ± 0.34 ni tashkil etdi. **Guruh 2** da o‘rtacha MoCA bali 23.4 ± 0.48, **Guruh 3** da esa 22.8 ± 0.54 bo‘ldi. **Lakosamid qabul qiladigan bemorlar Guruh 1** da o‘rtacha MoCA bali 25.6 ± 0.34 ni tashkil etdi. **Guruh 2** da o‘rtacha MoCA bali 23.4 ± 0.48, **Guruh 3** da esa 22.8 ± 0.54 bo‘ldi.

Jadval 1.

Lakosamid qabul qilmaydigan va qabul qiladigan bemorlarda MoCA testi natijalari

Guruhlar	Lakosamid qabul qilmaydigan bemorlar	Lakosamid qabul qiladigan bemorlar
Guruh 1	23.4 ± 0.24	25.6 ± 0.34
Guruh 2	22.3 ± 0.38	23.4 ± 0.48
Guruh 3	21.6 ± 0.8	22.8 ± 0.54

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, **kognitiv funksiyalar** kasallik davomiyligi bilan o'zaro bo'g'liq va ikkala guruhda ham davomiyli oshgan sari progressiv tarzda yomonlashgan. **Guruh 1**da kognitiv funksiyalar eng yaxshi darajada saqlangan bo'lsa, **Guruh 2** va **Guruh**

3da esa kognitiv buzilishlar sezilarli darajada ko'proq aniqlangan. Guruhlar o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan ahamiyatli bo'lib, bu **generallashgan epilepsiyada** kognitiv buzilishlarning davomiylik bilan yomonlashishini isbotlaydi ($p < 0.05$).

Diagramma 1. MoCA testi natijalari.

Diagrammada kognitiv funksiyalarning **yillar davomida yomonlashib borganligi (1-ustun)**, **lokosamid qabul qilgan bemorlarda esa ijobiy natija kuzatilganligi ifodalangan (2-ustun)** Xato chiziqlar (SD) har bir guruhdagi o'zgaruvchanlikni ifodalaydi.

bemorlarda: **Guruh 1**da o'rtacha HDRS balli 11.8 ± 0.35 ga teng bo'ldi, **Guruh 2**da o'rtacha HDRS balli 13.7 ± 0.55 , **Guruh 3**da esa 15.6 ± 0.21 ga teng bo'ldi. Lokosamid qabul qiladigan bemorlarda: **Guruh 1**da o'rtacha HDRS balli 10.4 ± 0.28 bo'ldi, bu eng past natija hisoblanadi. **Guruh 2**da o'rtacha HDRS balli 12.8 ± 0.34 , **Guruh 3**da esa 14.3 ± 0.54 ga teng bo'ldi.

Depressiv holat (HDRS testi natijalari)

HDRS testi natijalari, bemorlar o'rtasida depressiv simptomlarning davomiylik bilan ortishini ko'rsatdi. Lokosamid qabul qilmaydigan

Jadval 2.

Lokosamid qabul qilmaydigan va qabul qiladigan bemorlarda HDRS testi natijalari

Guruhlar	Lokosamid qabul qilmaydigan bemorlar	Lokosamid qabul qiladigan bemorlar
Guruh 1	11.8 ± 0.35	10.4 ± 0.28
Guruh 2	13.7 ± 0.55	12.8 ± 0.34
Guruh 3	15.6 ± 0.21	14.3 ± 0.54

Bu natijalar, generallashgan epilepsiya davomiyligi ortgan sayin, depressiv simptomlarning kuchayishini va jiddiylashishini ko'rsatadi. **Guruh 3**da eng yuqori HDRS ballari qayd etilgan, bu esa uzun davomiylikka ega epilepsiya bilan kasallangan bemorlarda depressiya

simptomlarining ko'payishini isbotlaydi. Bundan tashqari lokosamid qabul qilgan bemorlarda qabul qilmaganlarga nisbatan depressiv holarning yaxshilanishi kuzatildi. Guruhlar o'rtasidagi farqlar statistik jihatdan ahamiyatli ($p < 0.05$).

Diagramma 2. HDRS testi natijalari.

Diagrammada depressiv simptomlarning yillar davomida yomonlashib borganligi (1-ustun), Lakosamid qabul qilgan bemorlarda esa ijobiy natija qayd etilganligi ko'rsatilgan (2-ustun). Xato chiziqlar (SD) har bir guruhda o'zgaruvchanlikni ifodalaydi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, lokosamidni politerapiya sifatida generallashgan epilepsiyada qo'llash kognitiv funksiyalarni yaxshilashda va depressiv simptomlarni kamaytirishda hamda epilepsiya xurujlarini bartaraf etishda samarali bo'ldi. Epilepsiya davomiyligi oshgan sari, kognitiv funksiyalar va depressiya simptomlari yomonlashadi, lekin lokosamid qo'llanilishi bu jarayonni sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu natijalar lokosamidning generallashgan epilepsiyada terapevtik samaradorligini tasdiqlaydi va kognitiv va affektiv holatlarni yaxshilashda uning imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Muhokama. Bizning tadqiqotimizda lokosamidning generallashgan epilepsiya bilan og'rikan bemorlarda kognitiv funksiyalar va depressiv holatga ta'sirini o'rganish maqsadida amalga oshirildi. Tadqiqot natijalari, lakosamidning bemorlarda kognitiv funksiyalarni yaxshilash va depressiv simptomlarni kamaytirishda samarali ekanligini ko'rsatadi.

Kognitiv funksiyalar. Epilepsiya, ayniqsa generallashgan shakllari, bemorlarning kognitiv funksiyalariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tadqiqotimizda MoCA testi yordamida kognitiv buzilishlar baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, epilepsiya davomiyligi oshgan sari kognitiv funksiyalar yomonlashadi, va bu jarayon lakosamid bilan davolanishdan keyin sezilarli darajada yaxshilandi. **Guruh 1da**, ya'ni epilepsiya davomiyligi 5 yildan kam bo'lgan bemorlarda kognitiv funksiyalar nisbatan yaxshi saqlanib qolgan, **Guruh 2** va **Guruh 3da** esa vaqt o'tgan sayin kognitiv funksiyalardagi yomonlashish aniq ko'rindi. **Guruh 3da** eng past MoCA natijalari qayd etildi, bu esa epilepsiya davomiyligining kognitiv funksiyalar uchun salbiy ta'sirini tasdiqlaydi. Lakosamid qo'llanilganidan keyin esa, barcha guruhlar bo'yicha MoCA ballari yaxshilandi, bu lakosamidning kognitiv funksiyalarni tiklashdagi samaradorligini ko'rsatadi ($p < 0.05$).

Bundan tashqari, ilgari o'rganilgan tadqiqotlar (Forthoffer et al., 2020; Helmstaedter et al., 2020) generallashgan epilepsiyada kognitiv buzilishlarning umumiy mavjudligini tasdiqlaydi, ammo bizning tadqiqotimizda lakosamidning bu jarayonni yaxshilashdagi potentsiali ilgari surilmagan edi. Lakosamidning kognitiv funksiyalarni yaxshilashdagi imkoniyatlari, uning neyroprotektiv va neyroplastiklik xususiyatlari bilan izohlanishi mumkin (Harden et al., 2007).

Depressiv holatlar. Epilepsiya bilan og'rikan bemorlarda depressiv simptomlar ham keng tarqalgan. Tadqiqotimizda depressiv holat HDRS

testi yordamida baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, epilepsiya davomiyligi oshgani sayin depressiv simptomlar kuchayadi. **Guruh 1da** eng past HDRS ballari qayd etildi, bu guruhda depressiv simptomlar kamroq va bemorlar yaxshiroq holatda edi. **Guruh 2** va **Guruh 3da** esa HDRS ballari ortib borayotganini ko'rdik, bu esa vaqt o'tgan sayin depressiv simptomlarning kuchayishini isbotlaydi. Lakosamid qo'llanilganidan keyin barcha guruhlar bo'yicha depressiv simptomlar sezilarli darajada kamaydi. **Guruh 1da** HDRS ballari 10.4 ± 0.28 , **Guruh 2da** 12.8 ± 0.34 , va **Guruh 3da** 14.3 ± 0.54 ga tushdi. Bu natijalar, lakosamidning depressiv holatlarni yaxshilashdagi samarali ta'sirini ko'rsatadi ($p < 0.05$).

Epilepsiya va depressiya o'rtasidagi o'zaro aloqalar ko'plab tadqiqotlarda ko'rsatilgan (Nilo et al., 2020; Qaiser et al., 2020). Epilepsiya bemorlar psixologiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va depressiya bilan bog'liq bo'lgan nevrologik mexanizmlar (masalan, limbik tizimdagi o'zgarishlar) tutqanoq xurujlariga ham salbiy ta'sir ham qiladi (Forthoffer et al., 2020). Lakosamid esa neyrotrofik omillarga ta'sir etish orqali, bu mexanizmlarni modulyatsiya qilishga yordam beradi va depressiv simptomlarning yengillashishiga olib keladi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot lakosamidning generallashgan epilepsiya bilan og'rikan bemorlarda kognitiv va affektiv holatlarni yaxshilashdagi samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari lakosamidning kognitiv funksiyalarni yaxshilash va depressiv simptomlarni kamaytirishdagi samarali ta'sirini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida, epilepsiya davomiyligi oshgani sayin kognitiv funksiyalar va depressiv simptomlar yomonlashishi aniqlandi. Lakosamid qo'llanilishi kognitiv funksiyalardagi yomonlashishni kamaytirishga yordam berdi, bu esa uning neyroprotektiv ta'sirini tasdiqlaydi. Shuningdek, lokosamid depressiv simptomlarni yengillashtirishda ham samarali ekanligi ma'lum bo'ldi, bu esa uning affektiv holatlarni yaxshilashdagi rolini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, lokosamidning kognitiv va affektiv holatlarda yaxshilanishga olib kelishi, generallashgan epilepsiya bilan og'rikan bemorlarda neuropsixologik ko'rsatkichlarning ijobiy o'zgarishiga sabab bo'lgan. Bu natijalar, lakosamidning generallashgan epilepsiya uchun samarali va foydali dori vositasi ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqotning natijalari klinik amaliyotda lokosamidning generallashgan epilepsiya bilan og'rikan bemorlar uchun terapevtik foydaliligini kuchaytirish va kognitiv va affektiv holatlarni yaxshilashda qo'llanishi mumkinligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Forthoffer, N., Kleitz, C., Bilger, M., & Brissart, H. (2020). Depression could modulate neuropsychological status in epilepsy. *Revue Neurologique (Paris)*, 176(6), 456–467. <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2019.12.002>
2. Helmstaedter, C., Sadat-Hossieny, Z., Kanner, A. M., & Meador, K. J. (2020). Cognitive disorders in epilepsy II: Clinical targets, indications and selection of test instruments. *Seizure*, 83, 223–231. <https://doi.org/10.1016/j.seizure.2020.10.002>
3. Harden, C. L., Maroof, D. A., Nikolov, B., Fowler, K., Sperling, M., Liporace, J., & Luciano, D. (2007). The impact of seizure severity on quality of life in epilepsy. *Epilepsy & Behavior*, 11(2), 208–211. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2007.04.016>
4. Nilo, A., Gelisse, P., & Crespel, A. (2020). Genetic/idiopathic generalized epilepsies: Not so good as that! *Revue Neurologique (Paris)*, 176(6), 427–438. <https://doi.org/10.1016/j.neurol.2020.01.004>
5. Qaiser, F., Yuen, R. K. C., & Andrade, D. M. (2020). Genetics of Epileptic Networks: From Focal to Generalized Genetic Epilepsies. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 20(10), 46. <https://doi.org/10.1007/s11910-020-01061-y>
6. Brodie, M. J., Zuberi, S. M., & Scheffer, I. E. (2018). The role of sodium channel blockers in epilepsy treatment. *Epilepsia*, 59(11), 1959–1969. <https://doi.org/10.1111/epi.14525>
7. Kanner, A. M. (2016). Management of psychiatric and neurological comorbidities in epilepsy. *Nature Reviews Neurology*, 12(2), 106–116. <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2015.234>
8. Von Wrede, R., Helmstaedter, C., & Surges, R. (2021). Cognitive adverse events of antiepileptic treatment with lacosamide in clinical practice. *Epilepsy & Behavior*, 121, 108026. <https://doi.org/10.1016/j.yebeh.2021.108026>
9. Yusupova D.Yu. Azizova R.B. Muratov F.Kh. Журнал неврологии и нейрохирургических исследований. Актуальные проблемы неврологии (материалы международной научно-практической конференции Бухара. С. 29-31. 2021
10. Раъно Азизова, Умиджон Ходжиматов Эпилептический статус: патогенетические и диагностические особенности принципы лечения и прогноз.2021.
11. Azizova Rano, Umirkulov Otabek. Features of clinical course of epilepsy associated with anxiety and depressive disorders. *European science review*. 2018. C.14-15

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000